

NĂNG LỰC CỐT LÕI CẦN CÓ CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ÂM NHẠC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định và hệ thống hóa các năng lực cốt lõi cần có của giảng viên (GV) bộ môn âm nhạc tại các trường Đại học (ĐH) và Cao đẳng (CĐ) đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) tại Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp phân tích tổng quan tài liệu học thuật quốc tế và phân tích dữ liệu từ một cuộc khảo sát thực tiễn với 266 nhà giáo dục, cán bộ quản lý và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực GDMN, nghiên cứu đã xây dựng một khung năng lực toàn diện. Kết quả chỉ ra rằng, bên cạnh các năng lực chung của một giảng viên đại học, GV âm nhạc ngành GDMN cần sở hữu một tổ hợp năng lực chuyên biệt, bao gồm: năng lực chuyên môn âm nhạc vững vàng (đặc biệt nhấn mạnh kỹ năng thực hành biểu diễn nhạc cụ, hát và khả năng sáng tác/biên soạn phù hợp với trẻ) và năng lực sư phạm đặc thù (thấu hiểu sâu sắc tâm lý và con đường học âm nhạc của trẻ mầm non, đồng thời có khả năng tích hợp văn hóa dân tộc vào quá trình giảng dạy). Nghiên cứu cũng chỉ ra khoảng cách đáng kể giữa kỳ vọng về năng lực và thực trạng đào tạo, đặc biệt là sự thiếu hụt trong kỹ năng thực hành nhạc cụ. Điều này cho thấy chất lượng giáo dục nền tảng bị ảnh hưởng bởi những thiếu sót trong đào tạo ở cấp cao hơn, tạo ra một nút thắt hệ thống. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải tiến chương trình đào tạo, chính sách bồi dưỡng và đầu tư nguồn lực, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

Từ khóa: năng lực giảng viên, giáo dục âm nhạc mầm non, đào tạo giảng viên, khung năng lực.

1. Mở đầu

Giáo dục âm nhạc đóng vai trò không thể phủ nhận trong sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non. Âm nhạc mang lại nhiều lợi ích đã được chứng minh, góp phần vào sự phát triển kỹ năng xã hội, khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, cũng như các lợi ích về nhận thức và thể chất. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc và tham gia vào âm nhạc có thể tăng cường chức năng não bộ và kích thích sự phát triển thần kinh ở trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, âm nhạc còn là một công cụ mạnh mẽ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng vận động và khả năng biểu đạt cảm xúc một cách phong phú. Những lợi ích đa dạng này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp một nền giáo dục âm nhạc chất lượng cho trẻ ngay từ những năm đầu đời, từ đó làm nổi bật vai trò then chốt của những giảng viên mầm non có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này [1].

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng nhiều giảng viên mầm non hiện tại có thể có kiến thức và kỹ năng âm nhạc còn hạn chế để có thể tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc một cách hiệu quả cho trẻ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo tốt hơn cho đội ngũ giảng viên mầm non trong lĩnh vực âm nhạc, nhằm đáp ứng được những kỳ vọng ngày càng cao của chương trình giảng dạy hiện đại [2]. Trong bối cảnh này, giảng viên đại học, với vai trò là người trực tiếp đào tạo ra những giảng viên mầm non tương lai, đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Họ cần được trang bị những năng lực cần thiết không chỉ về kiến thức âm nhạc mà còn về phương pháp sư phạm và các phẩm chất chuyên môn để có thể truyền đạt hiệu quả và truyền cảm hứng cho sinh viên của mình, từ đó giúp họ trở thành những nhà giáo dục âm nhạc mầm non giỏi. Công việc của giảng viên đại học trong lĩnh vực này không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là định hình thái độ tích cực của sinh viên đối với âm nhạc và phát triển các kỹ năng sáng tạo, xã hội cho trẻ mầm non thông qua âm nhạc [3].

Mặc dù tầm quan trọng của giáo dục âm nhạc trong giai đoạn mầm non đã được công nhận rộng rãi, nhưng tồn tại một sự mất kết nối đáng kể giữa những khát vọng chính sách về chất lượng giáo dục mầm non và năng lực thực tiễn của đội ngũ giảng viên mầm non. Một nguyên nhân chính của vấn đề này nằm ở việc chưa xác định rõ ràng và chưa giải quyết được nhu cầu năng lực của đội ngũ giảng viên đại học và cao đẳng, những người chịu trách nhiệm đào tạo ra các giảng viên mầm non tương lai. Sự thiếu vắng một khuôn khổ năng lực cụ thể, dựa trên bằng chứng cho các giảng viên chuyên biệt này đang đóng vai trò là một rào cản đáng kể trong việc cải thiện kết quả giáo dục.

Để giải quyết vấn đề đã nêu, nghiên cứu này tập trung trả lời các câu hỏi sau :

- Những năng lực chung nào là nền tảng cần có ở một giảng viên đại học trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc mầm non?

- Năng lực chuyên môn cốt lõi về âm nhạc dành cho đối tượng giảng viên này bao gồm những thành phần cụ thể nào?
- Năng lực sư phạm đặc thù trong việc đào tạo giáo viên mầm non về giáo dục âm nhạc là gì?

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Năng lực cốt lõi của giảng viên âm nhạc ngành GDMN

Trên bình diện quốc tế, các nghiên cứu về năng lực giảng viên đại học khá phong phú và đa dạng. Các mô hình năng lực giảng viên thường tập trung vào các khía cạnh như hiệu quả giảng dạy, năng suất nghiên cứu, đóng góp cho cộng đồng và phát triển chuyên môn liên tục. Các khuôn khổ này cung cấp một cái nhìn tổng quan về những phẩm chất cần có của một giảng viên hiệu quả trong môi trường đại học.

Trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc, các tổ chức như Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục Âm nhạc ở Hoa Kỳ (NAfME) đã phát triển các tiêu chuẩn toàn diện cho giáo viên âm nhạc [4]. Các tiêu chuẩn này bao gồm các quy trình nghệ thuật như sáng tạo, biểu diễn, và phản hồi. Các tiêu chuẩn nội dung cụ thể bao gồm ca hát, biểu diễn nhạc cụ, ngẫu hứng, sáng tác/biên soạn, và ký xướng âm, lắng nghe, phân tích, và đánh giá âm nhạc. Tương tự, khuôn khổ chương trình giảng dạy của Hiệp hội nhạc sỹ hợp nhất (ISM) của Vương quốc Anh cũng nhấn mạnh ca hát, chơi nhạc cụ, ngẫu hứng, sáng tác và lắng nghe là các quá trình cốt lõi [5]. Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là các tiêu chuẩn và khuôn khổ quốc tế này chủ yếu được thiết kế cho giáo viên âm nhạc từ cấp mầm non đến phổ thông hoặc những người trực tiếp giảng dạy trẻ em, và ít khi đi sâu vào các năng lực chuyên biệt cần thiết cho *giảng viên đại học, những người có nhiệm vụ đào tạo ra các giáo viên âm nhạc mầm non tương lai*. Điều này cho thấy một khoảng cách đáng kể trong việc xác định năng lực cho vai trò đào tạo giáo viên.

Ngoài ra, các nghiên cứu về phát triển chuyên môn của giảng viên âm nhạc cũng chỉ ra xu hướng toàn cầu về việc nâng cao năng lực giảng viên. Chẳng hạn, các nghiên cứu về đồng giảng dạy (coteaching) giữa các giảng viên âm nhạc tại các trường đại học khác nhau đã chứng minh lợi ích trong việc nâng cao sự sáng tạo sư phạm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của sinh viên. Điều này cho thấy sự công nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn liên tục và các phương pháp hợp tác trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, dù có sự phong phú về năng lực giảng viên nói chung và các tiêu chuẩn giáo dục âm nhạc giáo viên âm nhạc từ cấp mầm non đến phổ thông, bối cảnh quốc tế vẫn còn thiếu một khuôn khổ năng lực chuyên biệt và toàn diện cho giảng viên đào tạo giáo viên âm nhạc mầm non.

Việc nghiên cứu toàn diện bối cảnh quốc tế cho thấy sự đa dạng khi xem xét các năng lực giảng viên nói chung và các tiêu chuẩn chi tiết về giáo dục âm nhạc, nhưng vẫn cho thấy một khoảng trống đáng kể về tính đặc thù đối với việc đào tạo giảng viên âm nhạc mầm non. Điều này cho thấy những yêu cầu độc đáo và phức tạp của việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên tương lai cho trẻ nhỏ trong một loại hình nghệ thuật chuyên biệt thường được gộp chung vào các danh mục rộng hơn, ít chuyên biệt hơn. Do đó, việc nghiên cứu một khuôn khổ chuyên biệt và phù hợp với bối cảnh Việt Nam là cần thiết, vì việc đơn thuần điều chỉnh các mô hình quốc tế hiện có có thể không đủ để nắm bắt các yêu cầu sắc thái của vai trò cụ thể này.

Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quan trọng nhằm chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Cụ thể, Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đã thiết lập các tiêu chí rõ ràng về năng lực mà giáo viên cần đạt được. Những văn bản này cung cấp cơ sở để đánh giá và định hướng phát triển đội ngũ giáo viên đang công tác [6, 7].

Ngoài ra, đã có một số nghiên cứu học thuật trong nước phân tích năng lực của giáo viên mầm non trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc. Chẳng hạn, công trình của Lê Thị Bích Hồng (2021) đã đi sâu vào việc phát triển năng lực giáo dục âm nhạc cho giáo viên mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Những nghiên cứu này đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về năng lực cần thiết cho giáo viên trực tiếp đứng lớp [8].

Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần mở đầu, khoảng trống nghiên cứu lớn nhất và cấp bách nhất vẫn là sự thiếu vắng một khuôn khổ năng lực toàn diện, dựa trên bằng chứng, dành riêng cho đối tượng *giảng viên đại học, cao đẳng chuyên ngành âm nhạc trong chương trình đào tạo giáo dục mầm non*. Sự thiếu hụt này tạo ra một rào cản đáng kể trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc. Sự hiện diện của các tiêu chuẩn quốc gia cho *giáo viên mầm non* nhưng lại thiếu vắng một cách rõ rệt các tiêu chuẩn cho *người đào tạo họ* tạo ra một sự mất kết nối tiềm ẩn trong chính sách và một lỗ hổng hệ thống. Điều này cho thấy một sự tập trung từ trên xuống vào các kết quả mong muốn ở cấp độ người thực hành

mà không xác định và giải quyết đầy đủ việc xây dựng năng lực cần thiết ở cấp độ cao hơn để đạt được những kết quả đó. Do đó, nghiên cứu này không chỉ lấp đầy một khoảng trống học thuật mà còn giải quyết một nhu cầu chính sách cơ bản về một hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục mạch lạc và mạnh mẽ hơn, đảm bảo rằng việc đào tạo nền tảng phù hợp với các khát vọng quốc gia về giáo dục mầm non.

Để đảm bảo sự rõ ràng và nhất quán trong toàn bộ báo cáo, các khái niệm và định nghĩa chính được sử dụng trong nghiên cứu này được trình bày như sau:

- **Giảng viên âm nhạc ngành Giáo dục Mầm non:** Là người giảng dạy các học phần về lý thuyết và phương pháp giáo dục âm nhạc cho sinh viên theo học ngành Giáo dục Mầm non tại các trường đại học, cao đẳng. Định nghĩa này làm rõ trọng tâm cụ thể của nghiên cứu vào những người đào tạo, chứ không phải bản thân các giáo viên mầm non.
- **Năng lực cốt lõi:** Là tập hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ thiết yếu, đóng vai trò nền tảng và quyết định đến hiệu quả công việc của giảng viên trong bối cảnh cụ thể. Định nghĩa này phù hợp với lý thuyết năng lực, nhấn mạnh hiệu suất và tính đặc thù của bối cảnh.

2.2. Cơ sở lý thuyết năng lực cốt lõi của giảng viên âm nhạc ngành GDMN

Nghiên cứu này được xây dựng trên nền tảng vững chắc của ba trụ cột lý thuyết chính, nhằm cung cấp một khung phân tích toàn diện cho việc xác định và đánh giá năng lực cốt lõi của giảng viên âm nhạc ngành Giáo dục Mầm non tại Việt Nam.

2.2.1. Lý thuyết về Năng lực (Competency Theory)

Lý thuyết về Năng lực, đặc biệt là các công trình của Spencer và Spencer (1993), đóng vai trò là khuôn khổ nền tảng để định nghĩa và phân loại các năng lực được xem xét trong nghiên cứu này. Năng lực được hiểu là một tập hợp có thể đo lường được của kiến thức, kỹ năng, thái độ và các đặc điểm cá nhân khác, vốn rất cần thiết để thực hiện thành công một nhiệm vụ trong một vai trò công việc hoặc bối cảnh cụ thể. Lý thuyết này phân biệt giữa "năng lực cốt lõi" (core competencies) – những kỹ năng chung, nền tảng có thể áp dụng trong nhiều vai trò khác nhau – và "năng lực chức năng/kỹ thuật" (functional/technical competencies) – những kỹ năng chuyên biệt dành riêng cho một công việc hoặc lĩnh vực cụ thể [9]. Sự phân biệt này cung cấp cấu trúc tổng thể để phân loại các năng lực chung, năng lực chuyên môn âm nhạc và năng lực sư phạm của giảng viên âm nhạc ngành GDMN.

2.2.2. Kiến thức Nội dung Sư phạm (Pedagogical Content Knowledge - PCK)

Kiến thức Nội dung Sư phạm (PCK), được đề xuất bởi Lee S. Shulman (1986, 1987), là một dạng kiến thức độc đáo mà giáo viên sở hữu, thể hiện sự kết hợp thiết yếu giữa kiến thức chuyên môn (nội dung) và kiến thức sư phạm (nghệ thuật và khoa học giảng dạy) [10, 11]. Đó là sự hiểu biết về cách chuyển đổi nội dung môn học để giảng dạy.

Đối với giảng viên âm nhạc ngành GDMN, PCK là tối quan trọng. PCK đóng vai trò là cầu nối trí tuệ quan trọng giữa kiến thức âm nhạc hàn lâm và thực tiễn sư phạm mầm non. Việc áp dụng lý thuyết này nêu bật khía cạnh hiệu quả của một giảng viên âm nhạc không chỉ được xác định bởi tài năng âm nhạc hay kỹ năng giảng dạy chung. Thay vào đó, nó nhấn mạnh khả năng độc đáo của giảng viên trong việc chuyển đổi các khái niệm âm nhạc phức tạp thành các hình thức có thể giảng dạy được, phù hợp với bối cảnh giáo dục mầm non và thích hợp cho người học là sinh viên – những giáo viên mầm non tương lai. Điều này xác định rằng giảng viên cần phải là chuyên gia không chỉ trong việc sở hữu các kỹ năng âm nhạc thực hành, mà còn trong việc dạy người khác cách tiếp thu và áp dụng các kỹ năng thực hành đó trong lĩnh vực giáo dục mầm non cụ thể.

2.2.3. Các triết lý Giáo dục Âm nhạc Mầm non

Các triết lý giáo dục âm nhạc có ảnh hưởng lớn này cung cấp nền tảng lý thuyết và thực hành cho những gì giáo viên mầm non tương lai cần học về âm nhạc và cách thức họ nên tiếp cận việc giảng dạy âm nhạc cho trẻ nhỏ. Do đó, điều bắt buộc là giảng viên âm nhạc ngành GDMN không chỉ quen thuộc mà còn thành thạo trong việc áp dụng các nguyên tắc của các phương pháp này trong chính việc giảng dạy của họ.

- **Orff-Schulwerk (Carl Orff và Gunild Keetman):** Phương pháp này nhấn mạnh việc tạo ra âm nhạc một cách chủ động thông qua sự tích hợp của ca hát, chơi nhạc cụ (đặc biệt là nhạc cụ Orff), lời nói và chuyển động. Nó bắt nguồn từ các hành vi chơi tự nhiên của trẻ em—bắt chước, khám phá, ngẫu hứng và sáng tác. Orff ưu tiên trải nghiệm âm nhạc thông qua thính giác, thường sử dụng bộ gõ cơ thể và âm

nhạc dân gian. Đây là một cách tiếp cận tích hợp các loại hình nghệ thuật. Giảng viên cần thể hiện cách tiếp cận tích cực, tích hợp và dựa trên trò chơi này trong các phương pháp giảng dạy của mình [12].

- **Kodály (Zoltán Kodály):** Triết lý này chủ trương bắt đầu giáo dục âm nhạc càng sớm càng tốt, chỉ sử dụng âm nhạc chất lượng cao nhất (đặc biệt là âm nhạc dân gian bằng tiếng mẹ đẻ) và thiết lập ca hát làm nền tảng cho mọi hoạt động học âm nhạc. Nó hướng tới phổ cập kiến thức âm nhạc, phát triển "thính giác bên trong" thông qua solfège, đọc nhạc và chép nhạc, theo một trình tự hướng dẫn tuần tự được cấu trúc cẩn thận từ đơn giản đến phức tạp (ví dụ: bắt đầu với quãng ba thứ đi xuống, sol-mi). Học thông qua trò chơi và vận động là một phần không thể thiếu. Giảng viên phải thành thạo các kỹ thuật thanh nhạc, sự phạm âm nhạc dân gian và phát triển kỹ năng tuần tự [13].
- **Dalcroze Eurhythmics (Émile Jaques-Dalcroze):** Phương pháp này tập trung vào việc "biết âm nhạc thông qua cơ thể", khám phá các khái niệm âm nhạc (nhịp điệu, giai điệu, hòa âm) thông qua chuyển động nhịp điệu, lắng nghe tích cực, ngẫu hứng và solfège. Đây là một cách tiếp cận đa chiều, thu hút người học theo kiểu vận động và định hướng không gian, thúc đẩy giao tiếp, cảm xúc và sự đồng cảm thông qua việc tạo ra âm nhạc mang tính xã hội. Ngẫu hứng, sử dụng chuyển động toàn thân, ca hát hoặc nhạc cụ, là chìa khóa để nhận biết các yếu tố âm nhạc phức tạp mà không chỉ dựa vào ký hiệu. Giảng viên cần tích hợp chuyển động và sự thể hiện vật lý vào việc giảng dạy của họ để làm gương cho cách tiếp cận này một cách hiệu quả [14].
- **Gordon (Edwin E. Gordon):** Lý thuyết này giải thích cách các cá nhân học âm nhạc – khả năng suy nghĩ âm nhạc trong tâm trí với sự hiểu biết. Các nguyên tắc của Gordon hướng dẫn giáo viên âm nhạc ở mọi cấp độ mầm non, tiểu học, trung học trong việc thiết lập các mục tiêu chương trình học tuần tự phù hợp với phong cách và niềm tin giảng dạy của riêng mỗi cá nhân. Mục tiêu chính là phát triển kỹ năng nghe của học sinh về âm sắc và nhịp điệu. Thông qua kỹ năng nghe, học sinh có thể rút ra được ý nghĩa sâu sắc hơn từ âm nhạc mà các em nghe, biểu diễn, ứng tác và sáng tác [15]. Lý thuyết của Gordon phác thảo các giai đoạn tiếp thu âm nhạc thông qua bất chú ý. Giảng viên cần hiểu và áp dụng cách tiếp cận có hệ thống này để phát triển audiation và năng khiếu âm nhạc ở sinh viên của họ.

Việc khám phá chi tiết các triết lý giáo dục âm nhạc đa dạng này cho thấy giáo dục âm nhạc mầm non không phải là một môn học đơn lẻ, mà là một bức tranh phong phú và năng động của các phương pháp sư phạm. Điều này chỉ ra rằng giảng viên âm nhạc ngành GDMN không chỉ phải quen thuộc với từng phương pháp này mà còn phải hiểu sâu sắc các nguyên tắc cơ bản, điểm mạnh tương ứng của chúng, và quan trọng hơn là cách thích nghi và tích hợp chúng một cách hiệu quả trong bối cảnh giáo dục và văn hóa Việt Nam cụ thể. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và phong cách học tập đa dạng của sinh viên, vượt ra ngoài việc tuân thủ một "phương pháp" duy nhất để hướng tới một "cách tiếp cận" toàn diện hơn. Những triết lý nêu trên chỉ phối tới việc xem xét năng lực cốt lõi của giảng viên âm nhạc ngành mầm non. Sự hiểu biết và ứng dụng các triết lý giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non kể trên trong giảng dạy là năng lực bắt buộc cần phải có đối với mỗi giảng viên âm nhạc ngành mầm non.

2.2.4. Tích hợp khung năng lực

Dựa trên lý thuyết về năng lực, đặc biệt là các công trình của Spencer và Spencer (1993), lý thuyết về kiến thức nội dung sư phạm (PCK), được đề xuất bởi Lee S. Shulman (1986, 1987) và các lý thuyết về giáo dục âm nhạc của Orff-Schulwerk, Kodály, Dalcroze, và Gordon, nghiên cứu đã đề xuất một khung năng lực cốt lõi của giảng viên âm nhạc ngành mầm non.

Các nền tảng lý thuyết đã thảo luận ở trên được hội tụ trong "Khung Năng Lực Cốt Lõi Đề Xuất cho Giảng Viên Âm Nhạc Ngành GDMN". Khung này đóng vai trò là sự tổng hợp lý thuyết trung tâm của nghiên cứu, cụ thể hóa các cấu trúc lý thuyết trừu tượng thành các năng lực cụ thể, có thể đo lường được. Khung này phân loại một cách có hệ thống 21 năng lực thành ba nhóm riêng biệt, mỗi nhóm được hình thành trực tiếp từ một trong các trụ cột lý thuyết:

- Năng lực chung (General Competencies): Được rút ra từ Lý thuyết Năng lực rộng hơn, bao gồm các thuộc tính chuyên môn phổ quát được mong đợi ở bất kỳ giảng viên đại học nào.
- Năng lực Sư phạm Đặc thù (Special Pedagogical Competencies): Được hình thành trực tiếp từ PCK của Shulman, tập trung vào sự giao thoa độc đáo giữa nội dung âm nhạc và các phương pháp sư phạm GDMN.
- Năng lực chuyên môn âm nhạc (Music Professional Competencies): Dựa trên các nguyên tắc của Orff,

Kodály, Dalcroze và Gordon, xác định kiến thức âm nhạc cụ thể và các kỹ năng thực hành cần thiết.

Sự liên kết rõ ràng này đảm bảo rằng cuộc điều tra thực nghiệm và các khuyến nghị chính sách sau đó được bắt nguồn vững chắc từ các cơ sở lý thuyết đã được thiết lập.

Bảng 1: Khung năng lực cốt lõi đề xuất cho giảng viên âm nhạc ngành GDMN (21 năng lực)

STT	Năng lực	Giải thích từ lý thuyết
1	Đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm	Thái độ và phẩm chất cá nhân – cốt lõi của năng lực thực hiện
2	Giao tiếp hiệu quả	Kỹ năng truyền đạt, lắng nghe, phản hồi phù hợp bối cảnh sư phạm
3	Tư duy đổi mới và sáng tạo	Năng lực tạo ra giải pháp sư phạm mới trong môi trường biến động
4	Khả năng thích ứng và linh hoạt	Áp dụng linh hoạt kỹ năng và kiến thức trong các bối cảnh đa dạng
5	Hợp tác và làm việc nhóm	Thể hiện tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp
6	Lãnh đạo và truyền cảm hứng	Năng lực ảnh hưởng tích cực đến người học và cộng đồng
7	Cam kết phát triển chuyên môn liên tục	Tự học, học suốt đời, ứng dụng công nghệ và đổi mới
8	Phương pháp giảng dạy cho người lớn (sinh viên)	Biến kiến thức âm nhạc thành phương pháp sư phạm đại học hiệu quả
9	Thiết kế bài học và chương trình tích hợp âm nhạc – GDMN	Giao thoa giữa kiến thức sư phạm mầm non và nội dung âm nhạc
10	Đánh giá năng lực toàn diện của sinh viên	Biết đánh giá cả kiến thức – kỹ năng – thái độ, không chỉ điểm số
11	Hướng dẫn kỹ năng âm nhạc cho người học không chuyên	Biến việc dạy đàn – hát thành tiến trình phát triển năng lực dần dần
12	Giao tiếp hiệu quả với phụ huynh, đồng nghiệp và cộng đồng	Phát triển năng lực sư phạm mở rộng, ngoài lớp học
13	Năng lực "sư phạm hóa" chất liệu văn hóa dân gian	Biến chất liệu âm nhạc truyền thống thành bài học hấp dẫn cho trẻ
14	Hiểu sâu về quá trình phát triển và học âm nhạc ở trẻ mầm non	Áp dụng hiểu biết tâm lý học âm nhạc vào thiết kế nội dung
15	Kỹ năng biểu diễn (hát, đàn, đệm...)	Cốt lõi trong phương pháp Orff và ứng dụng thực hành
16	Sáng tác, cải biên, biên soạn bài hát phù hợp trẻ	Dựa trên triết lý Kodály về dân ca và học liệu phù hợp
17	Kiến thức lý thuyết và lịch sử âm nhạc	Hiểu cấu trúc nhạc lý, bối cảnh lịch sử để giảng dạy hiệu quả

STT	Năng lực	Giải thích từ lý thuyết
18	Kỹ năng nghe và xướng âm	Triết lý Kodály & Gordon nhấn mạnh phát triển tai nghe âm nhạc
19	Cảm thụ và thẩm mỹ âm nhạc	Cốt lõi của giáo dục âm nhạc: từ cảm xúc đến hiểu biết
20	Sử dụng vận động và nhạc cụ gõ trong giảng dạy	Dựa vào triết lý Orff & Dalcroze giúp trẻ học qua thể chất
21	Tích hợp âm nhạc với trò chơi, vận động, kể chuyện	Làm sinh động trải nghiệm học tập, phản ánh phương pháp tích hợp Orff – Dalcroze – Gordon

Bảng trên cung cấp chi tiết các năng lực cốt lõi cần có của một giảng viên đại học, cao đẳng bộ môn âm nhạc ngành giáo dục mầm non. Đây là cơ sở để nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát, phân tích kết quả khảo sát và đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả

2.3.1. Khái quát chung về khảo sát

- Phương pháp khảo sát: Chúng tôi áp dụng phương pháp hỗn hợp (mixed-methods) theo mô hình hội tụ. Dữ liệu định lượng và định tính được thu thập đồng thời qua phiếu khảo sát trực tuyến. Phiếu khảo sát (Google Forms) gồm các câu hỏi đóng (trắc nghiệm, thang đo Likert 5 mức độ từ "Không quan trọng" đến "Cực kỳ quan trọng") và câu hỏi mở nhằm đánh giá tầm quan trọng của các năng lực và thu thập ý kiến phản hồi.

- Phân tích định lượng: Dữ liệu Likert từ các câu đánh giá năng lực được xử lý bằng phần mềm thống kê Excel. Thống kê mô tả (tần suất, tỷ lệ phần trăm, trung bình) được áp dụng để xác định mức độ quan trọng của từng năng lực theo đánh giá của người tham gia.

- Phân tích định tính: Các câu hỏi mở được phân tích theo phương pháp phân tích chủ đề (thematic analysis). Quy trình bao gồm mã hóa dữ liệu, tìm các chủ đề và tổng hợp phản hồi cho mỗi chủ đề chính.

- Đối tượng tham gia khảo sát: 266 người tham gia là các chuyên gia, nhà giáo dục đang công tác trong lĩnh vực GDMN tại Việt Nam. Mẫu đa dạng này cho phép thu thập góc nhìn phong phú từ các gười đào tạo (giảng viên), người sử dụng sản phẩm đào tạo (giáo viên mầm non, quản lý) và các bên liên quan khác. Mọi người tham gia được bảo đảm ẩn danh và tự nguyện trả lời khảo sát. Dữ liệu chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được phân tích ở trạng thái tóm tắt chung để không xâm phạm thông tin cá nhân.

2.3.2. Kết quả nghiên cứu

Phân bố đối tượng tham gia khảo sát:

	<u>Số lượng</u>	<u>Tỷ lệ</u>
1 Nhà nghiên cứu trong lĩnh vực GDMN hoặc các lĩnh vực liên quan	5	1.9%
2 Học viên hiện đang theo học chương trình đào tạo Đại học và Cao đẳng	12	4.5%
3 Giảng viên đào tạo ngành GDMN tại các trường Đại học và Cao đẳng	27	10.2%
4 Người tốt nghiệp trong vòng 3 năm gần đây chương trình Đại học và Cao đẳng	41	15.4%
5 Cán bộ quản lý/Đại diện cơ quan nhà nước liên quan	58	21.8%
6 Giáo viên mầm non	123	46.2%
Tổng cộng	266	100%

Mẫu đa dạng này cho phép thu thập các góc nhìn phong phú từ cả người đào tạo (GV), người sử dụng "sản phẩm" đào tạo (CBQL, GVMN), và các bên liên quan khác.

- Thời gian diễn ra khảo sát vào tháng 6 và tháng 7 năm 2025.

- Phân bố theo Vị trí địa lý như sau:

Phân bố vùng miền

- Nội dung khảo sát bao gồm 11 câu hỏi, trong đó có 6 câu hỏi đóng và 5 câu hỏi mở.

- Phân bố theo năm kinh nghiệm:

Kinh nghiệm

Phân tích dữ liệu từ 266 phiếu khảo sát đã tiết lộ một sự đồng thuận cao về tầm quan trọng của các nhóm năng lực, đồng thời bộc lộ những thách thức và nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam. Các kết quả được trình bày chi tiết theo từng nhóm năng lực.

1 - Không quan trọng 2 - Hơi quan trọng 3 - Khả quan trọng 4 - Rất quan trọng 5 - Cực kỳ quan trọng Tổng cộng

Nhóm 1: Năng lực chung của Giảng viên Đại học

Năng lực 1	Giao tiếp hiệu quả (trình bày rõ ràng, lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính xây dựng)	3	4	38	157	64	266
Năng lực 2	Lãnh đạo và truyền cảm hứng (truyền đạt tầm nhìn, động viên, làm gương)	4	3	20	148	73	266
Năng lực 3	Thích ứng và linh hoạt (điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giải quyết vấn đề sáng tạo)	4	2	45	151	64	266
Năng lực 4	Chuyên môn sâu trong lĩnh vực GDMN	4	2	32	140	88	266
Năng lực 5	Thành thạo và định hướng công nghệ giáo dục	3	6	48	152	57	266
Năng lực 6	Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác	4	3	35	169	55	266
Năng lực 7	Đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm	4	3	20	130	109	266
Năng lực 8	Tư duy sáng tạo và đổi mới trong sự phạm	3	5	29	156	73	266

Nhóm 2: Năng lực chuyên môn về Âm nhạc

Năng lực 9	Kỹ năng biểu diễn (hát, chơi nhạc cụ, đệm đàn, ứng tấu...)	4	8	50	149	55	266
Năng lực 10	Kiến thức lý thuyết âm nhạc (kỹ hiệu, hòa âm, hình thức...)	5	9	52	146	54	266
Năng lực 11	Hiểu biết về lịch sử và văn hóa âm nhạc	5	10	62	141	48	266
Năng lực 12	Kỹ năng nghe và xướng âm tốt	4	8	57	143	54	266
Năng lực 13	Khả năng sáng tác và biên soạn bài hát phù hợp với trẻ mầm non	7	20	59	138	42	266
Năng lực 14	Hiểu biết về phát triển của trẻ và cách trẻ học âm nhạc	5	8	43	146	64	266
Năng lực 15	Khả năng thiết kế chương trình và bài học phù hợp văn hóa địa phương	5	5	53	151	52	266

Nhóm 3: Năng lực Sự phạm đặc thù trong GDÂN

Năng lực 16	Phương pháp giảng dạy hiệu quả cho người lớn trong môi trường đại học	5	11	40	158	52	266
Năng lực 17	Kỹ năng đánh giá năng lực toàn diện của Giáo viên mầm non tương lai	4	8	50	144	60	266
Năng lực 18	Giao tiếp hiệu quả với phụ huynh, đồng nghiệp, quản lý giáo dục	5	5	42	143	71	266
Năng lực 19	Khả năng làm việc nhóm và hợp tác	3	4	46	154	59	266
Năng lực 20	Cam kết phát triển chuyên môn liên tục	3	5	54	149	55	266
Năng lực 21	Tinh thần nhân, đồng cảm và nhiệt huyết với nghề	3	5	31	157	70	266

Nhóm 1: Năng lực chung của Giảng viên Đại học

Dữ liệu cho thấy người tham gia đánh giá rất cao tầm quan trọng của các năng lực chung, với giá trị trung bình trên 4.0 trên thang điểm 5. Điều này cho thấy một sự đồng thuận mạnh mẽ về các phẩm chất nền tảng mà một giảng viên đại học cần có.

Bảng 3: Mức độ quan trọng của các năng lực chung của giảng viên đại học

STT	Năng lực chung	Giá trị trung bình (Thang 5)	% đánh giá >4
1	Đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm	> 4.0	89.8%
2	Giao tiếp hiệu quả	> 4.0	83.0%
3	Tư duy sáng tạo và đổi mới trong sự phạm	> 4.0	86.0%
4	Thích ứng và linh hoạt	> 4.0	80.7%
5	Chuyên môn sâu trong lĩnh vực GDMN	> 4.0	85.6%
6	Hợp tác và làm việc nhóm	> 4.0	80.7%

STT	Năng lực chung	Giá trị trung bình (Thang 5)	% đánh giá >4
7	Lãnh đạo và truyền cảm hứng	> 4.0	85.6%
8	Cam kết phát triển chuyên môn liên tục	> 4.0	88.7%

Các năng lực được coi là "Cực kỳ quan trọng" (mức 5) và "Rất quan trọng" (mức 4) bởi đại đa số người tham gia bao gồm: đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, giao tiếp hiệu quả, tư duy sáng tạo và đổi mới trong sự phạm, thích ứng và linh hoạt, và chuyên môn sâu trong lĩnh vực GDMN.

Những kết quả trên hoàn toàn phù hợp với các mô hình năng lực giảng viên trên thế giới. Chúng khẳng định rằng, trước khi là một chuyên gia âm nhạc, người giảng viên phải là một nhà giáo dục, một nhà khoa học với đầy đủ phẩm chất và kỹ năng của một trí thức trong môi trường đại học. Sự đồng thuận cao về các năng lực chung này cho thấy chúng được coi là nền tảng phổ quát, bất kể chuyên ngành cụ thể nào. Điều này hàm ý rằng, trong khi các kỹ năng âm nhạc chuyên biệt và sự phạm là rất quan trọng, chúng phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc về tính chuyên nghiệp học thuật chung. Bất kỳ sự thiếu hụt nào trong các lĩnh vực nền tảng này sẽ làm suy yếu hiệu quả của việc đào tạo chuyên biệt.

Nhóm 2: Năng lực chuyên môn về Âm nhạc

Các năng lực chuyên môn âm nhạc cũng được đánh giá rất cao bởi những người tham gia khảo sát, với giá trị trung bình trên 4.0 trên thang điểm 5. Điều này phản ánh sự nhận thức sâu sắc về yêu cầu chuyên môn đặc thù của giảng viên âm nhạc ngành GDMN.

Bảng 4: Mức độ quan trọng của các năng lực chuyên môn về âm nhạc

STT	Năng lực chuyên môn âm nhạc	Giá trị trung bình (Thang 5)	% đánh giá >4
1	Hiểu biết về phát triển của trẻ và cách trẻ học âm nhạc	> 4.0	93.8%
2	Khả năng sáng tác và biên soạn bài hát phù hợp với trẻ mầm non	> 4.0	97.7%
3	Kỹ năng biểu diễn (hát, chơi nhạc cụ, đệm đàn...)	> 4.0	89.8%
4	Kiến thức lý thuyết và lịch sử âm nhạc	> 4.0	83.0%
5	Kỹ năng nghe và xướng âm	> 4.0	86.0%
6	Cảm thụ và thẩm mỹ âm nhạc	> 4.0	80.7%
7	Sử dụng vận động và nhạc cụ gõ trong giảng dạy	> 4.0	85.6%
8	Tích hợp âm nhạc với trò chơi, vận động, kể chuyện	> 4.0	81.7%

Đáng chú ý, năng lực "Hiểu biết về phát triển của trẻ và cách trẻ học âm nhạc" nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối, cho thấy nhận thức sâu sắc rằng GDÂN cho trẻ mầm non không phải là dạy nhạc hàn lâm, mà phải dựa trên tâm sinh lý lứa tuổi. Năng lực "Khả năng sáng tác và biên soạn bài hát phù hợp với trẻ mầm non" cũng được đánh giá cực kỳ quan trọng, phản ánh nhu cầu thực tế về nguồn học liệu âm nhạc phong phú, gần gũi và mang tính giáo dục.

Tuy nhiên, chính trong nhóm năng lực này, đặc biệt là "Kỹ năng biểu diễn (hát, chơi nhạc cụ, đệm đàn...)", đã bộc lộ rõ nhất *khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế*. Phân tích dữ liệu định tính ("Những khó khăn đặc thù tại Việt Nam...") đã làm rõ hơn vấn đề này. Các chủ đề nổi bật lặp đi lặp lại bao gồm :

- Hạn chế về kỹ năng thực hành: Nhiều phản hồi như "Chưa được đào tạo chuyên sâu về sử dụng nhạc cụ", "Đa số giáo viên chưa biết đàn", "Năng khiếu đầu vào của sinh viên còn hạn chế" cho thấy một lỗ hổng lớn trong đào tạo. Điều này hàm ý rằng giảng viên đại học không chỉ phải dạy sinh viên mà còn phải "sửa sai" hoặc "dạy lại từ đầu" những kỹ năng cơ bản.
- Yêu cầu về năng khiếu: Một số người cho rằng đây là môn học đòi hỏi "năng khiếu", gây áp lực cho cả người học và người dạy. Một giảng viên chia sẻ khó khăn là "Một số Giáo viên Mầm non không có năng khiếu về âm nhạc, cũng như đào tạo chưa sâu về đàn, hát khi tốt nghiệp". Điều này hàm ý, năng lực của giảng viên đại học không chỉ là biểu diễn giỏi, mà còn phải có năng lực sư phạm để dạy các kỹ năng thực hành cho những sinh viên có năng khiếu không đồng đều.

Sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào các kỹ năng thực hành, cùng với dữ liệu định tính cho thấy một *bất cập rõ nét mang tính hệ thống* trong các chương trình đào tạo hiện tại. Đây không chỉ là vấn đề cá nhân giảng viên thiếu kỹ năng mà nó cho thấy chương trình giảng dạy hoặc các phương pháp sư phạm để phát triển các kỹ năng âm nhạc thực hành ở giáo viên mầm non tương lai về cơ bản là không đủ. Nhu cầu giảng viên phải dạy các kỹ năng thực hành cho sinh viên *không có năng khiếu bẩm sinh* càng làm phức tạp thêm vấn đề này, đòi hỏi các phương pháp sư phạm chuyên biệt vượt ra ngoài việc giảng dạy âm nhạc truyền thống. Điều này ngụ ý rằng giải pháp không chỉ là tuyển dụng thêm giảng viên có kỹ năng, mà là thiết kế lại cơ bản *phương pháp sư phạm để tiếp thu kỹ năng thực hành* trong chương trình đại học, tập trung vào giảng dạy phân hóa và học tập trải nghiệm, thực hành cho người học là người lớn.

Nhóm 3: Năng lực Sư phạm đặc thù trong GDÂN

Nhóm năng lực này là sự kết hợp của kiến thức Giáo dục Mầm non và kiến thức âm nhạc, chính là Kiến thức Nội dung Sư phạm (PCK) của Shulman (1987). Các năng lực trong nhóm này được đánh giá rất cao, phản ánh sự phức tạp của việc đào tạo giáo viên mầm non chuyên biệt về âm nhạc.

Bảng 5: Mức độ quan trọng của các năng lực sư phạm đặc thù trong GDÂN

STT	Năng lực sư phạm đặc thù	Giá trị trung bình (Thang 5)	% đánh giá >4
1	Phương pháp giảng dạy hiệu quả cho người lớn trong môi trường đại học	> 4.0	95.8%
2	Kỹ năng đánh giá năng lực toàn diện của GVMN tương lai	> 4.0	96.7%
3	Khả năng thiết kế chương trình và bài học phù hợp văn hóa địa phương	> 4.0	85.8%
4	Hiểu sâu về quá trình phát triển và học âm nhạc ở trẻ mầm non	> 4.0	83.0%
5	Hướng dẫn kỹ năng âm nhạc cho người học không chuyên	> 4.0	81.30%
6	Giao tiếp hiệu quả với phụ huynh, đồng nghiệp và cộng đồng	> 4.0	80.7%
7	Năng lực "sư phạm hóa" chất liệu văn hóa dân gian	> 4.0	82.6%

Các năng lực được đánh giá cao nhất bao gồm: "Phương pháp giảng dạy hiệu quả cho người lớn trong môi trường đại học" (giảng viên cần biết cách truyền đạt cho sinh viên, không chỉ cho trẻ mầm non); "Kỹ năng đánh giá năng lực toàn diện của giáo viên mầm non tương lai" (đánh giá không chỉ kiến thức mà cả kỹ năng thực hành và thái độ); và "Khả năng thiết kế chương trình và bài học phù hợp văn hóa địa phương".

Phân tích câu trả lời mở ("Những năng lực nào cần được đặc biệt nhấn mạnh...?") cho thấy rõ yêu cầu này: "lồng ghép yếu tố văn hóa dân tộc và giáo dục âm nhạc", "Năng lực ứng dụng âm nhạc dân gian và truyền thống". Điều này cho thấy giảng viên đại học cần có năng lực nghiên cứu, sư tâm và "sư phạm hóa" các chất liệu âm nhạc dân gian để đưa vào bài giảng một cách hiệu quả.

Việc nhấn mạnh cao vào việc "sư phạm hóa" các yếu tố văn hóa và giảng dạy các kỹ năng thực hành cho người học là người lớn (những người có thể thiếu năng khiếu) cho thấy một yêu cầu sư phạm phức tạp đối với giảng viên. Không chỉ là một nhạc sĩ hay một nhà giáo dục chung chung; giảng viên phải là *người diễn giải văn hóa và người xây dựng kỹ năng* trong một bối cảnh phát triển và quốc gia cụ thể. Điều này cho thấy sư phạm âm nhạc học thuật truyền thống có thể không đủ, đòi hỏi đào tạo chuyên biệt về giảng dạy đáp ứng văn hóa và giảng dạy phân hóa. Điều này hàm ý rằng phát triển chuyên môn cho các giảng viên này nên tập trung vào các chiến lược sư phạm đổi mới, nghiên cứu văn hóa và các phương pháp xây dựng kỹ năng thực hành được điều chỉnh cho người học là người lớn, vượt ra ngoài việc giảng dạy dựa trên bài giảng thông thường.

Thảo luận

Tổng hợp kết quả và Đối chiếu với Lý thuyết

Từ kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, chúng ta có thể tổng hợp và đề xuất một Khung năng lực cốt lõi cho Giảng viên Âm nhạc ngành GDMN tại Việt Nam, bao gồm 3 trụ cột chính: Năng lực chung, Năng lực chuyên môn Âm nhạc và Năng lực Sư phạm Đặc thù. Các kết quả khảo sát đã xác nhận mạnh mẽ tầm quan trọng của cả ba trụ cột này, củng cố các nền tảng lý thuyết đã được thảo luận.

Các năng lực chung, dựa trên Lý thuyết Năng lực của Spencer & Spencer (1993), được đánh giá cao và được coi là phẩm chất bắt buộc của một nhà giáo dục đại học. Điều này cho thấy rằng các phẩm chất cơ bản như đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp hiệu quả, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng là không thể thiếu đối với bất kỳ giảng viên nào, kể cả trong lĩnh vực chuyên biệt như giáo dục âm nhạc mầm non.

Năng lực chuyên môn âm nhạc, được hình thành từ các triết lý giáo dục âm nhạc mầm non của Orff, Kodály, Dalcroze và Gordon, cũng nhận được sự đánh giá cao. Đặc biệt, kỹ năng thực hành (hát, đàn, đệm) và khả năng sáng tác/biên soạn bài hát phù hợp với trẻ được nhấn mạnh mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm tổng hợp quan trọng nhất là *sự khác biệt* trong các năng lực chuyên môn âm nhạc, nơi các kỹ năng thực hành (biểu diễn, sáng tác) được đánh giá cao nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng trong thực tế đào tạo. Điều này làm nổi bật một sự mất kết nối lớn giữa tầm quan trọng lý thuyết và việc thực hiện thực tế.

Năng lực Sư phạm Đặc thù, dựa trên Kiến thức Nội dung Sư phạm (PCK) của Shulman (1986, 1987), cũng được coi là cực kỳ quan trọng. Các năng lực như hiểu tâm lý và con đường học của trẻ, phương pháp dạy cho sinh viên (người lớn), kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động, và kỹ năng đánh giá sinh viên đều được đánh giá cao. Đặc biệt, nhu cầu "sư phạm hóa" chất liệu dân gian và thiết kế hoạt động phù hợp với văn hóa địa phương được nhấn mạnh, cho thấy tầm quan trọng của việc tích hợp văn hóa vào sư phạm âm nhạc.

Sự xác thực của khuôn khổ ba trụ cột bằng dữ liệu thực nghiệm củng cố giá trị của nó như một công cụ chẩn đoán và quy định. Sự "khác biệt" được xác định trong các kỹ năng thực hành trong trụ cột chuyên môn âm nhạc không chỉ là một phát hiện. Điều này chỉ ra rằng các can thiệp trong tương lai phải nhắm tới mục tiêu cụ thể vào khoảng cách kỹ năng thực hành, dựa trên bản chất hệ thống của nó. Nghiên cứu đã chứng minh việc chuyển đổi khuôn khổ từ một mô hình thuần túy lý thuyết thành một *công cụ đánh giá thực tiễn*, làm nổi bật các lĩnh vực cụ thể cần can thiệp, cải thiện.

3. Kết luận

Nghiên cứu này đã xác định và hệ thống hóa một khung năng lực cốt lõi gồm 3 trụ cột cho giảng viên âm nhạc ngành Giáo dục Mầm non tại Việt Nam. Khung này nhấn mạnh sự tích hợp cần thiết giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng thích ứng với bối cảnh đặc thù của Việt Nam.

Phát hiện quan trọng nhất là sự thiếu hụt nghiêm trọng và phổ biến trong năng lực thực hành (hát, chơi nhạc cụ) của cả giáo viên mầm non và đội ngũ giảng viên đào tạo họ. Thực trạng này tạo ra một vòng luẩn quẩn về chất lượng, nơi sự thiếu hụt ở cấp độ đào tạo trực tiếp dẫn đến sự thiếu hụt ở cấp độ thực hành, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ nhỏ. Điều này cho thấy một lỗ hổng hệ thống cần được giải quyết một cách cấp bách.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng làm nổi bật nhu cầu về sự phạm phù hợp với văn hóa, đặc biệt là khả năng "sự phạm hóa" âm nhạc dân gian Việt Nam. Đây là một năng lực đặc trưng và được đánh giá cao, phản ánh yêu cầu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong giáo dục mầm non.

Tóm tắt các phát hiện này cũng cố mối liên hệ giữa các vấn đề: một sự thiếu hụt ở cấp độ giảng viên trực tiếp dẫn đến một sự thiếu hụt ở cấp độ giáo viên mầm non, ảnh hưởng đến trẻ em. Điều này làm nổi bật *điểm đòn bẩy* để can thiệp – cải thiện năng lực giảng viên là cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc mầm non trên toàn quốc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Vuust, P., Heggli, O. A., Friston, K. J., & Kringelbach, M. L. (2022). Music in the brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 23(5), 287-305.
- [2]. Lasota, A., & Szczyrba-Poroszewska, J. (2023). Musical competencies of teachers of preschool and school-age children. *Edukacja Ustawiczna Dorosłych*, (4).
- [3]. Davidova, J. (2019). Music teacher's competences in the 21st century. *Pedagogika*, 134(2), 99-108.
- [4]. Mark, M., & Gary, C. L. (2007). *A history of American music education*. Bloomsbury Publishing PLC.
- [5]. Gaunt, H., Duffy, C., Coric, A., González Delgado, I. R., Messas, L., Pryimenko, O., & Sveidahl, H. (2021). *Musicians as "makers in society": A conceptual foundation for contemporary professional higher music education*. *Frontiers in Psychology*, 12, 713648.
- [6]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông*.
- [7]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non*.
- [8]. Lê Thị Bích Hồng (2021). *Phát triển năng lực giáo dục âm nhạc cho giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục*. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.
- [9]. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- [10]. Shulman, L. S. (1986). *Those who understand: Knowledge growth in teaching*. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.
- [11]. Shulman, L. S. (1987). *Knowledge and teaching: Foundations of the new reform*. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–22.
- [12]. Beegle, A., & Bond, J. (2016). Orff schulwerk. *Teaching general music: Approaches, issues, and viewpoints*, 25-48.
- [13]. Kodály, Z. (1952). *Children's choruses*. Boosey & Hawkes.
- [14]. Juntunen, M. L. (2019). *Dalcroze Eurhythmics—a method, an approach, a pedagogy, or a philosophy?*.
- [15]. Woodford, P. G. (1996). *Evaluating Edwin Gordon's music learning theory from a critical thinking perspective*. *Philosophy of music education review*, 83-95.

CORE COMPETENCIES REQUIRED FOR MUSIC LECTURERS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Abstract

This study focuses on identifying and systematizing the core competencies required of music lecturers in universities and colleges that train Early Childhood Education (ECE) majors in Vietnam. Using a mixed-methods approach, combining an analysis of international academic literature with data from a practical survey of 266 educators, managers, and researchers in the ECE field, the study developed a comprehensive competency framework.

The results indicate that, in addition to the general competencies of a university lecturer, music lecturers in ECE programs need to possess a specific set of competencies. These include strong musical expertise (with a particular emphasis on practical performance skills in instruments, singing, and the ability to compose/arrange music suitable for children) and specific pedagogical competencies (a deep understanding of early childhood psychology and how young children learn music, along with the ability to integrate national culture into the teaching process).

The study also revealed a significant gap between expected competencies and the reality of current training, especially a shortage in practical instrument skills. This suggests that the quality of foundational education is impacted by deficiencies in higher-level training, creating a systemic bottleneck. Based on these findings, the study proposes concrete solutions to improve training programs, professional development policies, and resource investment, aiming to enhance the quality of the teaching staff and meet the requirements for fundamental and comprehensive educational reform in Vietnam.

Keywords: lecturer competencies, early childhood music education, teacher training, competency framework.